

Revista TH

Janeiro / Fevereiro - 2024

81ª Edição - Ano XIV

Editorial

Não faz muitos anos, bastaria algum colega utilizar certos termos que já seria processado e preso por "curandeirismo".

Os tempos mudaram e a **Edição de Nº 81 da Revista TH** nos presenteia com dois belos artigos que se expressam livremente:

Curas Da Alma e Arte, Fotografia e Cura da Alma.

Nossa profissão sobrevive há milênios adaptando-se continuamente as leis e costumes de cada época, razão pela qual contamos com outros dois interessantes textos para nos manter atualizados com as exigências de mercado:

Utilização De Terapias Alternativas No Aprimoramento Da Qualidade De Vida No Trabalho e

Elaboração De Artigos Científicos / Acadêmicos Em Áreas Do Saber Não Convencionais.

Boas leituras para todos!

Henrique Vieira Filho
MTB 0080467/SP
Jornalista Responsável

Capa: Acadêmico Holístico
Arte: Henrique Vieira Filho

Edição, Diagramação, Ilustrações e Jornalista Responsável:
Henrique Vieira Filho

Organização:
Sociedade Das Artes

Homepage
www.revistaterapiaholistica.com.br

Contato
www.crt.org.br
contato@crt.org.br

Conselho de Auto Regulamentação da Terapia Holística
Alameda Santos, 211 cj 1403 São Paulo - SP
CEP 01419-000 (11) 3171-1913

Curas Da Alma

Os impactos das limpezas e cortes de cordões energéticos na Cura Espiritual Energética e na Evolução Pessoal rumo ao Caminho da Alma

LETICIA FARIA MENDES METÓKI
CRT 52146 - Terapeuta Holística

Harmonizando A Alma - Ilustração: Henrique Vieira Filho

Resumo

Este estudo objetivou mostrar a efetividade do corte de laços energéticos dentro do acesso aos Registros Akáshicos como forma de terapia para amenização e erradicação de psicopatologias contidas no campo energético dos atendidos. Para isso, foi utilizado um método de aplicação da terapia em uma amostragem de atendidos que foram acompanhados no período antes da sessão - anamnese - durante a sessão e, após sete dias corridos da mesma, foi coletado um retorno do atendido como uma forma de feedback. A partir da análise dos resultados, pôde-se perceber a relevância e eficácia dos cortes de laços energéticos dentro dos Registros Akáshicos para o processo de cura psíquica e física e também da expansão da consciência. Bem como foram trazidos à tona os

desafios que podem ocorrer e as diferenças nos resultados obtidos para atendidos com diferentes níveis de abertura em seu campo energético.

Palavras-Chave:

Registros Akáshicos. Psicopatologias. Cura. Expansão da Consciência.

Introdução

Este trabalho vem trazer os importantes avanços ocorridos na vida dos clientes que passaram por terapias de Cura da Alma com Registros Akáshicos e que vivenciam Cortes de Laços Energéticos ou mesmo limpeza desses cordões de informação energética, o que fez aumentar o nível de saúde mental, emocional e de consciência ao longo dos últimos dois anos.

Entende-se por Registros Akáshicos, "um compêndio de informações e conhecimentos conservado em um plano não físico da realidade." (LASZLO 2018)

Será mostrado aqui a relevância de uma cura multidimensional e a importância no processo de limpeza de fragmentos de energias que se mantiveram presos na dimensão Akáshica - dimensão A, como se refere Laszlo (2018), à dimensão akáshica - que é a memória da dimensão M - dimensão Manifesta.

Constatamos ser possível então a transmutação energética de qualquer situação ocorrida nesta vida ou em outras, permitindo assim a liberação de carmas, traumas, dores, medos e qualquer emoção de baixa vibração segundo a Escala de Hawkins (Tabela 1) - interrompendo assim a repetição de padrões de pensamento e comportamento destrutivos, trazendo evolução e libertação no nível da alma conforme interpretação do texto abaixo.

A vida pode emergir e persistir no universo porque os sistemas vivos sintonizam informações na dimensão Akáshica e ressoam com elas. A doença e a disfunção são erros na maneira como o sistema vivo recebe e processa essas informações. Em muitos casos, esses erros podem ser corrigidos. (LASZLO 2018, p. 81)

A partir de experimentos práticos em mais de cento e cinquenta clientes, foi possível perceber uma alteração real no campo de consciência de cada um tanto através de informações vindas da dimensão Akáshica quanto de limpezas e cortes de laços energéticos.

Utilizando-se das informações akashicas contidas nos Registros de cada indivíduo é que se faz a cura e a expansão da consciência no processo de Curas da Alma para voltarmos então ao caminho dela, voltando à nossa origem, permitindo uma espécie de *reset* de informações gravadas no Akasha.

Material E Metodologia

Para chegar a esta conclusão de resultados, foram feitos cento e cinquenta atendimentos com setenta clientes diferentes. Dentre os problemas, investigamos: falta de auto estima, bloqueios financeiros de escassez, contratos de alta, alma gêmea, ansiedade, crise de pânico, auto sabotagem, vícios, bulimia e compulsão alimentar, traumas por abuso sexual, abandono, rejeição, dentre outros.

Para tal, utilizamos a oração de abertura e encerramento dos Registros Akáshicos (HOWE - 2009). Dentro dos Registros Akáshicos dos atendidos, fizemos perguntas diretamente aos Senhores dos Registros relacionadas aos problemas enfrentados por cada um deles. Foi feita então a transmutação energética dos acontecimentos conforme as informações providas pelos Senhores dos Registros.

Os Senhores dos Registros são um grupo de Seres de Luz que trabalham no nível universal, ao invés de almas individuais. Seres de Luz são seres não físicos que estão envolvidos em todos os níveis de consciência. Eles revigoram e geram uma qualidade superior de luz em cada canto de nosso Universo. Com o tempo, essa qualidade superior de Luz se traduz em uma melhor qualidade de vida para todos os humanos. Também oferece maior potencial para compreender as verdades superiores sobre si mesmo e os outros. Os Senhores dos Registros são responsáveis por manter a integridade e incorruptibilidade dos Registros Akáshicos. Como tal, eles decidem quem pode e não pode acessar os registros. Eles também decidem quais informações serão reveladas durante uma determinada leitura. Uma vez que eles tomam essa decisão, eles dão a informação aos Mestres, Professores, e Amados da alma que estão buscando orientação. Ou às vezes eles retêm informações se não for benéfico ou se não for o momento certo. É por isso que às vezes não obtemos respostas quando perguntamos questões particulares. (HOWE, 2020, p.56, tradução nossa).

Tais perguntas englobam: Investigação da causa raiz trazida muitas vezes de eventos traumáticos ocorridos na infância, de laços formados no útero materno, de contratos de alma de vidas passadas ou mesmo herdado de ancestralidades. Transmutamos então a energia em um dos dois tipos de

processos: 1- Corte de Laços Energéticos pedindo ajuda dos Mestres, Professores e Guardiões dos Registros Akáshicos; 2- Hipnoterapia Akáshica e reprogramação em sexta dimensão (BURITY 2020), sendo o método mais utilizado, o primeiro.

O processo de Hipnoterapia Akáshica se faz necessário apenas quando os atendidos não conseguem relatar exatamente o que precisam devido a algum bloqueio mental, ou quando não conseguem expressar o que sentem.

Em ambos os processos, cem por cento dos atendidos relataram níveis de melhora que foram classificados em: 1- alívio - notaram alguma mudança no padrão energético mas não sabem dizer o que exatamente; 2- melhora significativa - sabem dizer o que melhorou e sabem identificar onde ainda existe campo para melhora. Normalmente no nível 2 é onde ficam a maioria dos atendidos e que, conscientes da ainda possível jornada e entendendo que obtiveram ganhos, agendam novas sessões para dar continuidade; 3- erradicação do problema - obtiveram êxito total após aquele atendimento para o que estavam esperando, sendo que o nível de resultados dependeu diretamente da profundidade do problema versus a quantidade de sessões realizadas por cada um.

Discussão

Dos cento e cinquenta atendidos, cem por cento obtiveram algum benefício da técnica classificado nos três níveis relatados acima.

Para determinar tal resultado existe também o fator entrega pessoal e abertura consciencial ao processo, sabendo que mesmo estando diante da sessão por livre e espontânea vontade, os atendidos podem colocar barreiras energéticas inconscientes para o processo.

Sendo assim, de cento e cinquenta pessoas atendidas, dez delas - representando 6,67% - mostravam-se com o campo energético fechado, o que dificultou o processo de erradicação do problema, se mostrando apenas pouco eficazes em termos de resultado ficando no nível 1. Porém, nenhum dos casos atendidos ficou sem qualquer tipo de solução.

De dez atendidos que estavam com o campo energético fechado, dificultando o processo, ficando no nível 1 em termos de resultado, foi oferecida diferente opção de metodologia de aplicação do processo de Cura da Alma. Ao invés de utilizar perguntas aos Senhores dos Registros e Corte de Laços, foi feito o processo de Hipnoterapia Akáshica (BURITY 2020), fazendo com que as memórias reprimidas no subconsciente viessem à tona, conectando os espaços vazios de informação deixados na sessão de Corte de Laços.

Foi feita então a transmutação energética de tais eventos dentro da dimensão Akáshica e, em um desses casos, eliminamos a crise de pânico que o atendido vivenciava havia quinze anos.

Tal processo se fez bem sucedido por conta do fato de que dentro da Hipnoterapia Akáshica, trabalharmos qualquer memória, cena ou emoção que se faça presente - sem julgamentos e sem barreiras de pensamentos do ego (que se encarrega de adequar os instintos primitivos com o ambiente em que vive), fazendo com que o atendido possa não relatar no processo de perguntas por não achar aquela imagem ou emoção relevante. Ou mesmo pela questão do seu ego fazê-lo não querer expor-se com tal informação.

Unindo-se a isso, existe o fato de que dentro da Hipnoterapia Akáshica trabalha-se em terceira pessoa do singular, onde o atendido se coloca no papel de observador apenas, melhorando a fluidez dos relatos por não existir autocrítica e julgamentos. E durante os processos dentro da Hipnoterapia Akáshica, o terapeuta fala em terceira pessoa do plural, o que faz com que o próprio terapeuta também se coloque na posição de atendido, dando a ideia ao atendido de que ele não está sozinho no processo.

Conclusões

Conclui-se então que, estando o atendido ou não com seu campo energético aberto a curar-se e receber informações da dimensão Akáshica - mesmo por livre e espontânea vontade estando diante da sessão - bem como a realização de cortes de laços energéticos, ou seja, independente do nível de expansão da consciência do atendido, existe algum resultado proveniente dos atendimentos com Curas da Alma e com relevância de resultados reais para a vida do atendido, pelo simples fato de existir uma conexão real mas não visível entre o mundo físico e o campo Akáshico. Provando também que a dimensão M - manifesta - é tão somente um resultado do que há gravado na dimensão A - akáshica (LASZLO, 2018).

Podemos também entender que não há necessidade real do atendido crer no processo que está ocorrendo. Ele apenas consegue facilitar ou dificultar o acesso às informações devido à sua abertura energética e consciencial.

Sendo assim, este trabalho se faz de extrema relevância para o avanço na amenização ou reversão do quadro de algumas psicopatologias, através de limpezas de memórias gravados no campo Akáshico e no reset de traumas e momentos que sofremos ao longo da vida, e todas as situações que colocam em

cheque o caminho que seguimos na evolução de vida e de alma. Contanto que haja apenas o consentimento do atendido em realizar todos os processos.

Entende-se também que o caminho de aprendizado proveniente dos momentos vividos não é alterado uma vez que são cruzadas informações de sabedoria do campo Akáshico com então o corte de laços energéticos necessário na ocasião.

Posteriormente, serão estudados casos onde há maior nível de resistência quanto à estar diante de um processo de Cura da Alma, como por exemplo, atendidos que se encontram em posição de vítima perante todo e qualquer acontecimento da vida, fazendo-os se colocarem diante do processo de cura apenas por curiosidade, mas sem que eles estejam verdadeiramente à procura dessa reconexão por conta de benefícios secundários que os levam a se manterem naquele estado psíquico.

Entenda-se por esses benefícios secundários: atenção da família, dos amigos e a reafirmação de suas dores através de outras pessoas que também se encontrem no mesmo estado psíquico.

Referências

BURITY, Livia. Hipnoterapia Akáshica: Registros Akáshicos e Reprogramação 6D. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Livia Burity Edições, 2020.

FERNÂNDÉS, Myrts. A frequência das emoções: Escala Hawkins da Consciência. Myrts Fernândéz, 2019. Disponível em: <https://myrtsfernandes.com.br/a-frequencia-das-emocoes/>. Acesso em: 30 de Junho de 2021.

HOWE, Linda. How to read the Akashic Records: Accessing the Archive of the Soul and its journey. Boulder CO: Sound True, 2009.

LASZLO, Ervin. A Plenitude do Cosmos: A Revolução Akáshica na Ciência e na Consciência Humana. 1ª Edição. São Paulo: Cultrix, 2018.

Anexos

Tabela 1 - Escala da Consciência de Hawkins

Fonte: FERNÂNDÉS (2019)

Sobre a Autora: Leticia Faria Mendes Metóki

LETICIA FARIA MENDES METÓKI

CRT 52146 - Terapeuta Holística

Psicoterapeuta Internacional de
Registros Akáshicos &
Reprogramadora de DNA do Corpo
através da Mente.
Criadora do método "Reset Emocional"
e "Tame the Animal Within" (Dome
seu animal interior).

Palestrante e Professora há mais de 15
anos

contato@leticiamendez.com.br